

ШИРИН ҚАЛАМПИРНИ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БОТАНИК ТАВСИФЛАРИ

А.Н.Мамаюсупов

Тошкент давлат аграр университети Термиз филиали
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13291640>

Иқтисодий тараққиётнинг жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, аграр тармоқнинг ўсиши, қишлоқ хўжалиги ривожланишининг асосий омилларидан бири бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 14 феврал куни мева-сабзавотчилик кластерларини самарали ташкил қилиш, пахтачилик кластерлари фаолиятини такомиллаштириш ҳамда давлат эҳтиёжлари учун пахта ва ғалла етиштириш тизимидан босқичма-босқич воз кечиш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди. Мева-сабзавот экспортини тизимли ташкил қилиш, маҳсулот ишлаб чиқарувчи билан экспортёр ўртасида ўзаро муносабатларни тўғри йўлга қўйиш мақсадида мева-сабзавотчилик ва узумчиликда ҳам кластер тизими жорий қилинмоқда.

Аҳолини озиқ-овқат билан таъминлаш масаласи муҳим илмий ва амалий аҳамиятга моликдир. Айниқса, витаминларга бой сабзавот маҳсулотлари билан йил давомида таъминлаш фермер хўжаликларини зиммасига катта маъсулият юклайди.

Сабзавотлар орасида ширин қалампир алоҳида катта аҳамиятга эга. Таркибида витаминлар, шифо бахшлик хусусияти билан бошқалардан фарқ қилади.

Ширин қалампир (lot. *apprit Capsicum*) - бир йиллик ўт ўсимлик бўлиб, ватани Марказий Америка (Meksika, Gvatemala) ҳисобланади. Қимматли сабзавот экини Ўзбекистонда шунингдек булғор қалампир (болгарский) деб юритилган.

Келиб чикиши ва тарқалиши. Америка қитаси кашф қлингандан кейин ширин қалампир Европа ҳамда Осиё давлатларига тезда тарқала бошлади. Дастлаб қалампир 15 асрларда испания ва Португалияда етиштирила бошладуюшундан кейин 16 асрнинг ўрталарида Италия, Жазойр ва Осиё ҳамда Ўрта ер денгизи давлатларига тарқай бошлади. Шу даврдан бошлаб қалампир Португалияликлар томанидан бошқа Осиё ва Африка қитаси давлатларига етиб борди. Россияга ширин қалампир 16 асрда Туркия ва Эронга кириб борган. Ўзбекистон худудида ширин қалампир дастлаб булғор деҳқонлари томанидан Тошкент атрофларида етиштирила бошлаган бўлиши мумкин.

Ботаник тавсифи: Пояси ўтсимон, тик ўсади, шохланувчан, бойи 30 см дан 80 см гача. иссиқхоналарда 2 метрдан балинд ўсувчи навлари етиштирилади. Барглари узун ёки калта бандли, Усти-силлиқ ёки тукли, узунчоқ шаклда. Гуллари икки жинсли, оқ сариқ ёки оч бинафша рангда бўлиши мумкин. Навига қараб экилгандан 80-90 кун ўтгач гуллади ва кузги совуқ тушгунча давом этади. Факултатив озидан чангланувчи, щашаротлар (чумоли, трипслар, қисман асаларилар) ёрдамида 15% четдан чангланиши мумкин. Ширин қалампир асчиқ қалампир навларидан узоқда экилиши шарт. Меваси ичи бўш сохта резавор. 2,4,6 камерали бўлади, Ширин қалампир мевалари турли хил шакл (цилиндрсимон, квадрат ва юмолоқ) В. А. оғирликда (100-190 грамм), биологик пишган мевалари Қизил, қизғиш, сариқ, пушти, оч яшил ва хатто тўқ бинафша рангли бўлиши мумкин. Уруғлари оч сариқ рангли, юмолоқ, 1000 тасиниг вазни 4-8 грамм келади. Илдизнинг асосий қисми тупроқнинг 20-30 см ли қаватида ривожланади.

Биологик хусусиятлар. Тропик иқлимларда қалампир кўп йиллик, мўтадил ва субтропик шароитларда бир йиллик ўсимлик. Қалампир иссиқ севар, ўсув даври (уруғлари унгандан пишгунча) 120-160 кун. Ўсиб ривожланиши учун мақбул температура 18-25°C бўлиши зарур. 13°C дан паст ҳароратда ўсиши тўхтади. -0,5 - 1С да нобуд бўлиши мумкин. Кесикн юқори ҳароратда ривожланиши сустлашади (35С), гуллари тўкилади. Уруғлари секин униб ривожланиши сустлашади, гуллари токилади. Уруғлари Иуды Секин (8-12 кун) униб чиқади. Қалампир ёругсевар, қисқа кун осимлиги. Тупроқ намлигига талабчан. Осув даврида тупроқ намлиги унинг тола намлик сигимидан 70-80% болиши Эль-Карак. Намлик этишмаса гуллари токилади, меваларининг сифати бузилади.

Гуллаши ва мева ҳамда уруғлари шаклланишининг биологияси.

Ширин қалампир одатда ўзидан чангланадиган ўсимликдир, лекин баъзилар уни четдан чангланадиган ўсимлик деб ҳисоблайдилар. Четдан чангланиш ходисаси аччиқ қалампирда кучлироқ ифодаланган. Йирик мевали ширин қалампир навларида гул тумшукчасининг чангдонлар дамида туриши ўсимликнинг ўзидан чангланишига йўл очади. Қисман юзага чиқадиган четдан чангланишни асал арилар таъминлаб беради. Гул куртаги сезилиб қолган пайтдан бошлаб то гул очилгунича орадан 25-35 кун ўтади. Бир туп ўсимликда ҳаммаси бўлиб 30-50 дона гул бўлади, шуларнинг 7-10 таси барабар очилади. Ширин қалампирнинг гуллаши майсалари пайдо бўлганидан 83-96 кун ўтганидан кейин бошланади.

Гуллари йирик, барг қўлтиқларидан чиқадиган, якка; барг қўлтиқларида

жуфт-жуфт бўлиб туради ёки дасталарга ярим соябонларга тўпланган бўлади. Гул тожи оқ, яшил юмалоқ, асоси сарғайган оқ, бинафшаранг ҳолли оқ ёки бинафшаранг бўлиши мумкин. Гулида одатда гул тожининг асоси билан кушилиб кетган бешта чангчиси бўлади. Помидордагидан фарқ қилиб, қалампир чангчилари эркин ҳолда туради. Тумшукчаси гурзисимон шаклда. Тугунчаси кўпинча уч уяли, лекин уяларининг сони иккита бўлиши ҳам мумкин.

Йирик мевали қалампир навларининг гул тумшукчаси чангдонларига қараганда 2-3 кун, майда мевали навларида эса, 10-12 соат илгари етилади. Йирик мевали қалампир навларида гул тумшукчаси доналик давридаёқ ёки гул тожи очилганидан сўнг кўпи билан 2-3 соатдан кейин ёрилади. Тумшукчасининг умри 5-6 кун. Гуллари офтоб чиққанидан кейин 3-4 соат ўтгач очилади ва 2-3 кун очилиб туради. Ҳаво ҳарорати 17-18°C ва намлига 50-60% бўлган шароитларда чанг яшаш қобилиятини икки кеча-кундуз давомида йўқотмайди, 2-6°C температурада совутгичда сақланадиган бўлса, уни 5-10 кун давомида чанглатиш учун ишлатиш мумкин. Чангчи совутгичда калций хлорид устига қўйилса, унинг яшаш қобилиятини 50 кунгача узайтириш мумкин.

Қалампир майсалари униб чиққан пайтдан бошлаб то мевалари техник етуклик даврига етгунича орадан 90-120 кун, биологик етуклик даврига киргунича яна 50-70 кун ўтади. Меваларининг ўртача катталиги аччиқ қалампирларда 8-12 см, эни 2,5-4 см га, ширин қалампирларда - 7-10 см, эни 5-6 см га боради. Меваларининг юзи силлик, тўлқинсимон ва йирик тўлқинсимон бўлади.

Уруғларининг етилиши меваларининг биологик етукликка кириши билан бир вақтга тўғри келади. Ширин қалампир меваларидан 0,6-1,4% , аччиқ қалампир

меваларидан эса, 1-1,8% уруғ чиқади. Битта ширин қалампир мевасида 130-250 дона уруғ бўлса, битта аччиқ қалампир мевасида 450 донагача уруғ бўлади. Уруғлари ясси, думалок, оч сарик тусда бўлиб, юзаси ғадир-будир. 1000 дона уруғ оғирлиги 4-7,5 г келади. Бир граммда 150-250 дона уруғ бўлади. Уруғлар етарли даражадаги унувчанлиги 2-3 йил давомида саклаб туради.

Қалампир уруғлари нав сифатларига кўра уч тоифага бўлинади: биринчи тоифасининг нав тозалиги 99, иккинчисининг нав тозалига 97 ва учинчисининг нав тозалиги 96 фоизни ташкил этади. Аралашиб қолган навлар ва умумий аралашмалар орасига тасодифан тушиб қолган дурагайларнинг йўл қўйиладиган энг катта миқдори учинчи тоифа уруғларда кўпи билан 1%.

Қалампир уруғлари экишга мос келадиган сифатлари жиҳатидан икки синфга бўлинади. Биринчи синф уруғларининг унувчанлиги камида 80%, тозалиги камида 95%, уларга аралашиб қолган бошқа ўсимликлар уруғларининг миқдори кўпи билан 0,2% бўлиши керак. Иккинчи синф уруғларда бу рақамлар тегишлича 60, 95 ва 0,5% ни ташкил этади. Конденция намлига 11%.

Қалампирни чатишгиришда ҳам, худди помидорин чатиштиришдаги билан бир хил методлар қўлланилади. Гулларни бичиш ишлари ривожланган шона фазасида, чанглаш иши эса, гул бичилган куннинг ўзида очилиб турган ота ўсимлик гулининг чангги билан ўтказилади. Чангланган гуллар пахта билан ўраб қўйилади (изоляция). Гул очилишига бир кун қолганда ва гул очилганидан кейин бир кундан кечиктирмасдан туриб йиғиб олинган гул чангги яшашга ҳаммадан кўра қодир бўлади. Чиқадиган дурагайлар сонини кўпайтириш учун эркак стериллик генига эга формалардан фойдаланиш ўринлидир.

Дурагайлашда қўйидаги белгилар устунлик қиладиган (доминант) бўлади: гулининг - бинафша ранги оқ ранги устидан, мевасининг яшил ранги малла ранг-оқ тус, қизил ранги - сарик ва жигарранг тус устидан, аччиқ мазаси - ширин мазаси устидан, мевалари сонининг кўп бўлиши улар сонининг кам бўлиши устидан, тезпишарлиги кечпишарлиги устидан, тупининг баланд бўйлиги паст бўйлиги устидан доминант бўлади. Тупининг шакли, барга ва мевасининг катта-кичиклиги, шакли оралик тарзида наслдан наслга ўтиб боради.

Қалампир устидаги селекция ишларида дастлаб оилавий танлаш, ишнинг яқунловчи паллаларида эса, ялпи танлаш усуллари қўлланилади.

Селекция жараёнининг то бошидан охиригача дурагай авлодлар куп сопли белгилари бўйича ва энг холисона методларни қўлланиб туриб баҳолаб борилади.

Қалампир четдан чанглана оладиган бўлгани муносабати билан бу экиннинг ҳар хил намунадарини бошқа экин деянкалари билан ажратиб қуйиш керак. Намуналарни кўпайтиришда фазовий изоляция ёпиқ ерларда камида 600 м, очиқ ерларда эса камида 1,5 км бўлиши керак.

References:

1. Бакутина Н.И, Суховей. Г.Ф. Виршивание сладкого перца в зимних теплицах. Картофель. Овоши и бахчевнй култури. Москва 1988. № 9. 13 стр.
2. Балашев Н.Н., Земон Г.О. Сазавотчилик. Тошкент. «Ўқитувчи». 1977.
3. Балашев Н.Н., Земон Г.О. Овощеводство. Тошкент. 1987

4. Буриев Х.Ч., Зуев В.И., Меджитов С.М. Состояние, проблемн и перспективн развития картофелеводства. Овощеводства и бахчеводства Узбекистана. Т. 2003. 2-4 стр.
5. Бўриев Х, Зуев В., Қодирходжаев О, Мухамедов М. очиқ жойда сабзавот етиштиришнинг прогрессив технологиялари. Тошкент. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" 2002.

INNOVATIVE
ACADEMY